

ТАФАККУРИ РУШДИ ТАХАЙЮЛЛОТ ВА ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШЧҶҶНИ ИХТИСОСИ ДИЗАЙНИ МАҲСУЛОТИ ДҶЗАНДАГҶ

Таирова М.М.

дотсенти кафедраи технология ва методикаи таълими он

Аннотатсия: Фаъолияти эҷодӣ гуфта, мо чунин фаъолияти инсонро меномем, ки ягон чизи нав меофарад. Фарқ надорад, ки офаридаи фаъолияти эҷодӣ ягон чизи олами беруна аст ё маҳсули ақл ё ҳис, ки он танҳо дар ҳуди инсон зиндагӣ мекунаду зоҳир мегардад.

Тахайюл чун асоси ҳама гуна фаъолияти эҷодӣ дар ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёти фарҳангӣ қатъиян якхела зухур карда, эҷодиёти бадеӣ, илмӣ ва техникиро имконпазир мегардонад. Дар ин маънӣ, ҳамаи чизҳое, ки моро ихота мекунад ва маҳсули дастони одам аст, ҳамаи олами фарҳанг, бар хилофи олами табиат маҳсули тахайюлу эҷодиёти инсон мебошад ва лозим ба қайд аст, ки эҷодиёт маҳз ба тахайюл асос меёбад.

Вожаҳои калидӣ: иқтидор, тафаккур, тахайюллот, қобилияти эҷодӣ, дизайнер, донишҷӯ, инкишофи маҳорат.

Муаммои инкишофи хусусиятҳои комплекси шахсият, ки ба мафҳуми «қобилияти эҷодӣ» дохил мешавад, кори дарозмуддати мақсаднокро талаб мекунад ва аз ин лиҳоз, истифодаи ғайримунтазами масъалаҳои эҷодӣ натиҷаи дилхоҳ намедихад. Вазифаҳои дарккунӣ бояд дар худ ҳамаи низоми амал ва амалиётҳоро, яъне аз амал, ки бо идрок алоқаманд мебошад, азёд кардан, ба ёд овардан, сарфаҳмравӣ сар карда ва охир амалиёти мантиқӣ ва тафаккури эҷодиро дарбар гирад.

Равшан аст, ки дар фаъолияти таълимӣ элементҳои эҷодиёти донишҷӯён пеш аз ҳама дар хусусиятҳои равон шудани он ва ҳатман: дар маҳорати дида тавонистани муаммо, дарёфти тарзҳои ҳалли мушаххасамалӣ ва масъалаҳои таълимӣ дар вазъиятҳои ғайристандартӣ зухур меёбанд.

Яке аз шартҳои инкишофи иқтисоди эҷодиро Е.Л. Яковлева ташкили ҳамкориҳои донишҷӯ ва калонсолон дар вобастагӣ бо принсипҳои психологияи инсонпарвар ҳисоб мекунад. Принсипҳои психологияи инсонпарвар аз рӯи нуқтаи назари олим ба тавассути риояи чунин ҳолатҳо амалӣ гардонидани мешавад.

«...Ба шавқ омадан ба ҳар як ғояи донишҷӯ, чун ба шавқ омадан ба қадамҳои нахустини донишҷӯ;

1) мусбӣ пурқувват намудан ба ҳамаи ҷавобҳои донишҷӯ;

2) истифодаи ҳатогӣҳо чун имконияти нигоҳи нав ба ягон чизи одатқарда;

3) одатқунӣ ба ҳамаи гуфторҳо ва амалҳои донишҷӯ;

4) Бунёди муҳити ҳамдигарфаҳмӣ;

5) Таъмини новобастагӣ дар интиҳоб ва қабули қарор бо имконияти назорати пешрафти худ» [7].

Маълум аст, ки фаъолияти эҷодии тасаввурот дар вобастагии бевосита бо боигарӣ ва гуногунии таҷрибаи пештараи одам ҷойгир аст. Аз ин лиҳоз, ин таҷриба мавод пешниҳод мекунад, ки аз он сохтмони ҳаёлот ба вучуд меояд. Чӣ қадаре, ки таҷрибаи одам бой бошад, ҳамон қадар маводи бисёрро тасаввурот доро мебошад. Ана барои чӣ дар донишҷӯ тасаввурот кам, назар ба одами калонсол ва ин кам будани таҷрибаи ӯро мефаҳмонад.

Дар низоми фаъолият, ки донишҷӯёро ба меҳнат чун арзишҳои маънавӣ равона мекунад, фаъолияти эҷодӣ нақши калонро ҳамчун фанни мустақил, ки эҷодиёт ба ҳисоб меравад бозӣ мекунад.

Муайянкунандаҳои мавҷуд будани муносибатҳои эҷодӣ ба меҳнатро ҷамъбаст намуда, аломатҳои пешбарандаи онро ҷудо кардан мумкин аст. Бисёри тадқиқотчиён чунин мешуморанд:

1) шавқу рағбати шахсият ба дараҷаи дастрас зоҳир шудани эҷодиёт дар фаъолияти меҳнатӣ;

2) мавҷуд будани сифатҳои шахсӣ, ки ин шавқу рағбатро боис мегардонад ва амалӣ гаштани он имкон медиҳад;

3) доимияти муайян, устувории зоҳир шудани эҷодиёт дар фаъолияти меҳнатӣ;

4) равонагии арзишноки ҷамъиятӣ будани фаъолияти эҷодӣ.

Эҷодиёт ба сифати шахсият мубаддал мегардад, аломати хислати ӯ ҳангоме, ки пурқувват мешавад, ифода мегардад. Дар илми педагогика оид ба кадом фаъолият ҳисоб шудани эҷодиёт фаҳмишҳои гуногун вучуд дорад. Мақсади набудани критерияи аниқӣ фарқияти фаъолияти эҷодӣ аз ғайри эҷодӣ дар илм ҳоло умумӣ қабул карда ба ҳисоб меравад. Инак, М.Н. Скаткин элементҳои фаъолияти эҷодиро чунин меҳисобад:

1) пешниҳоди мустақилонаи донишҷӯён оид ба мақсади фаъолияти меҳнатӣ;

2) пешниҳоди масъалаҳои фаъолият;

3) банақшагирии меҳнат;

4) дарёфти роҳ ва тарзҳои иҷрои кор [4, с. 10].

А.И. Доровски эҷодиётро дар дида тавонистани рафти равандҳо ва ҳодиса; дар бошуурона гузориши на фақат мақсадҳои наздик, балки дар мақсадҳои дур; дар коркарди нақшаи фаъолият; дар лоихакашии иншоотҳо; дар бунёди чунин объектҳо, ки дар намуди тайёр дар табиат вомехӯрад мебинад [1, с. 3].

А.В. Хуторской чунин элементҳои фаъолиятро эҷодӣ ҳисоб мекунад, чун ташаккулёбии ғоя; банақшагирии меҳнат; ратсионалӣ гардонидани методҳои меҳнат; муайян кардани сарфи меҳнат ва меъёрҳо [5, с. 7].

В.В. Кожевников дар бораи хислатҳои эҷодӣ доштаи пешниҳоди масъалаҳои фаъолият; ба нақшагирӣ; таҳлили танқидии натиҷаи кор ва муайян намудани камбудихо дар онро тасдиқ мекунад [2, с. 50]

Н.И. Чернецкая фаъолияти эҷодии донишҷӯёнро дар моделиронии техникӣ, тарҳсозии асбобҳо ва абзорҳо, сохтани бозичаҳои донишҷӯёна мебинад [6, с. 22].

В.М. Симонов ҳангоми ба тартиб овардани барнома барои донишҷӯи болаёқат чунин сифатҳоро қайд мекунад [3, с. 45].

Муаммои инкишофи тафаккури эҷодӣ ва шахсияти эҷодкор ба қатори муаммоҳои анъанавӣ ва аз ҳама бисёртари психологияи инкишофӣ ва психологияи педагогӣ дохил мешавад. Талаботҳои ҷамъият дар вақтҳои охир ба чунин сифатҳои тафаккур ва шахсият, ба монанди ташаббускорӣ, қобилият ба мустақилона маълумотгирӣ, таҳлил ва ба нақшагирӣ, маҳорати таваккал ба вучуд омада истодааст. Ба низоми сифатҳо, ки маҳсулнокии тафаккури эҷодиро таъмин мекунад ва ба шароити нав комилан мувофиқ мебошад, инчунин ҷавобгарии шахсӣ, мустақилият, зудҳаракатӣ ва тафаккури чандир дохил мешавад.

Ба ҳама маълум аст, ки мазмуни маорифи муосир (дар ҳамаи муассисаҳои таълимии олий, коллеҷҳо ва ғайра) бояд аз чор элементҳо иборат бошад: дониш дар бораи табиат, ҷамъият, техника ва тарзҳои фаъолият; таҷрибаи амалӣ гардонидани тарзҳои фаъолият; таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ ҷустуҷӯӣ; муносибат ба фаъолият бо маърифатӣ.

Он далелро бояд қайд намудан ҷоиз, ки дар раванди омӯзиши маводи назариявӣ ба омӯзгор лозим аст, ки байни маводҳои дидактикӣ ва иловагӣ чунин вазифаҳо, ки ба саршавии инкишофи эҷодӣ дар донишҷӯён мусоидат мекунад, интихоб кунанд. Маводи назариявиро чун қоида, омӯзгорон боз дар дигар омилҳо чун: аёнӣ, хабар додан аз дигар сарчашмаҳои ёрирасон хулоса мекунанд. Дар ин ҳолат иқтисори дарккунӣ ва эҷодии донишҷӯёни дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ калон мешавад.

Мо боварӣ дорем, ки донишҷӯёни дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ мумкин аст, инкишофи зеҳнии суғурӯи дорад, шунидаашро, дидаашро, хондагиашро бад қабул намояд, лекин дар дараҷаи баланди фаросат амсила созад, нақшаи ягон объекти навро тартиб диҳад, соатҳо бо предмети бозӣ нишинад, расм кашад.

Аз ин лиҳоз, донишҷӯи эҷодкор он, ки бо мақсади гирифтани қаноатмандии маънавӣ аз кори иҷрошуда қувваи худро дар соҳаҳои гуногуни илм ва техника сафарбар мекунад. Донишҷӯёни эҷодкор, эҳтимолан, он донишҷӯёнанд, ки овози қавии ботинӣ доранд ва он овоз ба онҳо ҷӣ дурусту ҷӣ нодуруст буданаашро мегӯяд. Дар бораи донишҷӯёни ғайриэҷодкоре, ки дорои

коэффисиенти баланди интеллект мебошанд, гуфтан лозим аст, ки эҳтимолан, онҳо овози ботиниашонро гум кардаанд ва дар интизори дастури амал ё ҳавасмандгардонӣ аз ҷониби омӯзгорон ё волидайн «дастомӯз» гардидааст.

Аз тарафи дигар, агар ду «душман»-и шартиро аз рӯи бо муваффақият хонданаш муқоиса намоем, на ҳама вақт хондаи бомуваффақият таҳсил мекарда тавонад эҷодкорӣ фикр кунад, баръакс таърих нишон медиҳад, ки бисёри одамони эҷодкор дар муассиса бад хондаанд, бо вучуди ин дар фаъолияти касбии худ ба қуллаҳои баланд соҳиб шудаанд.

Ба бисёри омӯзгорон бо донишҷӯёни «пурқувват» кор кардан осон мебошад, лекин вақте ки дар назди донишҷӯён вазифа оид ба тасаввуроти эҷодӣ гузошта мешавад, онҳо ба вазъияти ногувор меафтанд ва ҳалли вазифаи гузошташударо мустақилона ёфта наметавонанд. Дар баъзе ҳолат маводе, ки омӯзиши он ба таври иқтидорӣ ва аз рӯи қолаб кор кардан, аз ёд намудани матнҳои калон одат карданд аз саволҳои стандартии омӯзгор наметавонанд бароянд. Дар натиҷа ҷамъият шахсиятҳои «рӯйпӯшшуда», яъне шахсияти «афзоишбанда»-ро мегирад. Аз ин лиҳоз, ба омӯзгор зарур аст, ки қобилияти донишҷӯро ба маҷрои эҷодӣ равона кунад.

Ҳамин тариқ, ҳавасмандкунии беҳтарини эҷодкории донишҷӯ чунин ташкили ҳаёт ва меҳнат, ки талабот ва имконоти эҷодӣ донишҷӯро бунёд мекунад ба ҳисоб меравад. Агар мо ба мақсадҳои маърифати гуманистӣ аниқ равона кунем, агар мо боварӣ кунем, ки донишҷӯи мо бо пуррагӣ одами ҳама тарафа мешаванд ва барои бедор намудани иқтидори худ ҳаракат мекунанд, ягона раванди илму маърифат, ки имрӯз мавҷуд аст эҷодӣ мебошад.

Адабиёти истифодашуда:

1. Доровской А.И. Дидактические основы развития одаренности учащихся / А.И. Доровской. М.: Российское педагогическое агентство, 1998. 210 с.
2. Кожевников В.В. Правовая активность личности. - Омск, 1997. - 211 с.

3. Симонов В.М. Педагогика; Краткий курс лекций. - Волгоград: Учитель, 2003.-72 с.
4. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. - М.: Педагогика, 1986. - 152 с.
5. Хуторской А.В. Эвристическое обучение / А.В Хуторской - М.: МПА, 1998. -266 с.
6. Чернецкая Н.И. Интегральная концепция творческого мышления и его развития у школьников / Н.И. Чернецкая [Текст]. – Иркутск, 2012. - 321 с.
7. Яковлева Н.Н. Педагогические условия развития коммуникативных умений учащихся 4-5-х классов / Н.Н. Яковлева. Автореферат дисс. ... канд. пед. наук. - Санкт-Петербург, 2005. - 24 с.